

Entropía como metáfora de la descomposición del orden social y político contemporáneo

Entropy as a metaphor for the decomposition of the contemporary social and political order

Parra Granados, Cinthya Karen^a, Mallma Perez, Israel^b

Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.

Parra Granados Cinthya Karen

cinthyakapagra2003@gmail.com

Doi: 10.5281/zenodo.15825918

Resumen: La entropía en la termodinámica es considerada como una propiedad extensiva que busca explicar el grado o nivel de desorden molecular en un sistema determinado, en términos más simples la entropía aumenta cuando las partículas tienden a desorganizarse en un determinado sistema. En el mundo hoy día cada cosa adquiere un contexto diferente, es por ende donde el concepto de entropía en termodinámica trasciende mucho más allá de la física, ofreciendo así una rigurosa metáfora con nuestra sociedad y política contemporánea. En el presente ensayo hemos recurrido a 15 artículos, tantos nacionales como internacionales y de diversos autores que a su manera buscan darle una explicación coherente a esto. Dicho ensayo se ha propuesto dar a conocer razones por las cuáles la entropía ha sido un personaje principal en la dinámica de la descomposición del orden social y la política contemporánea. De igual forma, el objetivo de este ensayo es poder comprender la amplia relación de la entropía en la sociedad y la política, así también como sus factores por los cuáles estos se producen. Para la redacción comprensiva y bien estructurada de este ensayo hicimos uso del método argumentativo, ya que a través del punto de vista de diversos autores en base a sus estudios y experiencias con relación a este tema. Gracias a ello pudimos explicar a la entropía como metáfora. Dentro del este ensayo tomaremos como parte del estudio a Rousseau, y sus diversas interpretaciones sobre la sociedad y política. Se estableció una serie de conclusiones, tales como: la entropía, nos permite asociar el desorden como una variable temporal y un indicador del estado interno de un sistema, asimismo, la entropía es una herramienta útil para comprender a la sociedad como un conjunto.

Palabras clave Entropía, política, caos, orden social, sociedad, desorden

Abstract: Entropy in thermodynamics is considered an extensive property that seeks to explain the degree or level of molecular disorder in a given system, in simpler terms entropy increases when particles tend to become disorganized in a given system. In today's world each thing acquires a different context, it is therefore where the concept of entropy in thermodynamics transcends far beyond physics, thus offering a rigorous metaphor for our contemporary society and politics. In this essay we have resorted to 15 articles, both national and international and by various authors who in their own way seek to give a coherent explanation to this. This essay has proposed to make known reasons why entropy has been a main character in the dynamics of the decomposition of the social order and contemporary politics. Likewise, the objective of this essay is to be able to understand the broad relationship of entropy in society and politics, as well as the factors by which these occur. To write this essay in a comprehensive and well-structured way, we used the argumentative method, exploring the perspectives of various authors based on their studies and experiences on this topic. This allowed us to explain entropy as a metaphor. In this essay, we will consider Rousseau and his various interpretations of society and politics as part of our study. A series of conclusions were drawn, such as: entropy allows us to associate disorder as a temporal variable and an indicator of the internal state of a system. Likewise, entropy is a useful tool for understanding society as a whole.

Keywords Entropy, politics, chaos, social order, society, disorder

1. 1.-Introducción:

Analizar y estudiar el rol que asume la entropía como metáfora en la descomposición del orden social y la política contemporánea hoy en día es de suma importancia, dado que te permite comprender y entender diversas problemáticas sociales y políticas desde un lente o perspectiva diferente:

La entropía como metáfora de la descomposición del orden social y la política contemporánea. Jean-Jacques Rousseau, reconocido filósofo en el siglo XVIII, no habló estrechamente sobre la entropía debido a que la entropía como aspecto fundamental de la termodinámica hizo su aparición mucho después. Sin embargo, en muchos de sus escritos

relaciona a la con el desorden político y social. Por ejemplo, muchos recordaremos su famosa tesis publicada “el hombre nace libre y bueno, pero la sociedad lo corrompe”, esto explica que a medida que la sociedad se desarrolle, el orden social se vuelve menos “puro”. Esta célebre tesis también aplica metafóricamente en la política, la política incluye diversos pensamientos y formas de actuar que no necesariamente van ligadas a la ética y eso ha sido corroborado desde siempre. Es usual apreciar problemáticas políticas donde prima la desigualdad, el egoísmo y el interés propio. Esto a su vez origina una degradación del orden natural. Es así como Rousseau dice que el mejor antídoto para contrarrestar este caos general es la educación.

El presente ensayo busca abordar la inclusión de la entropía como metáfora en el orden social y político actual. La entropía es originalmente un concepto netamente físico, en este ensayo se hizo la revisión de diversos artículos de diferentes autores. A través de dichos artículos se podrá comprender la razón de la fragmentación y desorganización social y política. También, a lo largo de los años ha crecido la interrogante del por qué el caos social va de la mano con la organización. La entropía como metáfora es un tema profundo que involucra diversas perspectivas y puntos de vista a nivel nacional e internacional. La política no es propia de un país, sin querer queriendo la política está inmiscuida en todos los organismos es por ende que año tras año se ha venido viendo un retroceso social.

Abordar la entropía como metáfora de la descomposición del orden social y la política contemporánea es de vital importancia. Hoy en día vivimos en una sociedad donde el caos social es el pan de cada día, vivimos en un mundo donde la desconfianza por las instituciones que supuestamente nos protegen se ha intensificado, se ha perdido la credibilidad en nuestras autoridades.

La entropía no busca separar estas dos problemáticas, sino que busca unificarlas a través de la explicación de la pérdida de “energía” social y política.

La incertidumbre sobre el estado del sistema en un momento dado, cuando se conoce el comportamiento pasado del individuo, es mucho más pequeña, como grande es la incertidumbre sobre el estado del individuo en cada instante, si se conocen el estado y las interacciones que él toma del resto del sistema y, por último, que la suma de las influencias de los elementos sobre el conjunto del sistema es proporcional a la cantidad de información transmitida entre estos elementos

La educación es fundamentalmente una acción social y cultural. En esta medida se convierte en un campo intelectual del pensamiento contemporáneo, como objeto de análisis por su impacto en el devenir social. Es sabido que para evitar la “muerte térmica”, se puede aplicar una energía externa y es allí donde la educación se convierte en un agente principal. La educación es una herramienta que de una u otra manera otorga empoderamiento a las personas, y este empoderamiento ayuda a la formación de valores cívicos y a la comprensión de las dinámicas sociales y políticas.

Mediante el presente artículo se busca analizar las causas que provocan este caos social y político a nivel nacional e internacional. De igual forma, se busca evaluar las consecuencias de esta problemática y a su vez emitiendo una

serie de reflexiones sobre cómo esto afecta a la gobernabilidad y el desarrollo social

La entropía como metáfora, desarrolla una interpretación más inclinada hacia el caos y la disminución de energía en los sistemas. Esto a su vez ocasionando la fragmentación de la coherencia en el orden social y la política contemporánea y esto se demostrará a través del siguiente ensayo como la metáfora adecuada para describir esto.

La entropía como metáfora suele explicar para entender la complejidad de diferentes sistemas políticos, y cómo esto genera la desconfianza en las autoridades e instituciones. La política al igual que otros sistemas existentes, no se mantienen en un equilibrio total ni siguen un procesos predecibles. Si bien la entropía podría considerarse como algo adverso que debería mitigarse, este también colabora para dar a la luz la incapacidad de nuestras autoridades e instituciones y no vivir en una “burbuja”.

La entropía como desorden social y democrático y su incremento masivo llevará a una irremediable degradación de las estructuras gubernamentales y cómo esto puede afectar en la habilidad social para establecer comunicación. Al no haber una comunicación efectiva, debilita el hecho de poder compartir ideas y forma de resolver diversos conflictos. Esto generando nuevamente un incremento de caos.

La entropía como desorden, es una propiedad inherente a las organizaciones, contradiciendo desafíos clásicos y tradicionales. La fragmentación del orden social y política contemporáneo, se produce debido a la entropía social. Y esto se caracteriza por la descomposición de la confianza y cohesión social.

2.- Cuerpo o desarrollo:

El caos se define usualmente en la lengua española como una condición o situación de gran desorden y confusión. Científicamente, la palabra caos está asociada en el campo de la física matemática a estados aperiódicos, de comportamiento no predecible que aparecen en algunos sistemas dinámicos con extremada sensibilidad a la variación en condiciones iniciales.(Pidal, 2009)

La teoría del caos explica la relación entre el orden y el caos. Desde esta perspectiva, es posible seguir ambas direcciones, del orden al caos y del caos al orden.(Pidal, 2009)

Hay un orden dentro del desorden, un significado dentro del cambio y un propósito en la complejidad del cambio. El caos proporciona la dinámica del cambio y facilita el entendimiento y control de sus complejos procesos.(Pidal, 2009)

El concepto de entropía puede abordarse desde visiones diferentes aunque relacionadas. Dado que la base de nuestra primera tesis se apoya en el concepto de orden, recurriremos a la entropía estadística para precisar algo más. Se supone que cada distribución de probabilidad presenta una entropía asociada.(Fariña Tojo et al., 2000)

Las ciudades más jóvenes, las áreas urbanas recién creadas, parece como si trataran de diferenciarse del territorio que las rodeara estableciendo un orden muy estricto, lo que

significa una baja entropía. Es necesario precisar que este orden no ha de ser necesariamente "geométrico". En realidad, tiene que ver tanto con áreas jóvenes como con áreas planificadas con un diseño más cerrado y construcción en un intervalo menor de tiempo.(Fariña Tojo et al., 2000)

Porque la ciudad no es un sistema estático. Se están produciendo cambios de manera casi permanente, más o menos continua, a veces incluso catastrófica." Algunos de estos cambios suponen, de manera específica, transformaciones de la propia organización, orden o estructura urbana.(Fariña Tojo et al., 2000)

La unidad estructural básica de análisis del sistema político son los miembros del mismo. Se entiende por los miembros del sistema político el rol más general de una persona en una sociedad con respecto a la vida política. Las autoridades de los sistemas políticos se distinguen por su capacidad especial para movilizar los recursos y las energías de los miembros del sistema y aplicarlos a objetivos amplios o especificados.(PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, n.d.)

En lo teórico, el enfoque sistémico permite, de un lado, la interpretación de los fenómenos políticos, y de otro lado el direccionamiento de las políticas públicas, por su comprensión holística de los problemas y la necesidad de respuestas integrales a los mismos; de manera que, leyendo diversos autores de los estudios políticos que se inscriben en este enfoque es posible encontrar algunas categorías de análisis para interpretar la política pública de desplazamiento forzado.(PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES, n.d.)

La entropía social es un concepto clave para entender el desorden en las sociedades. En física, la entropía mide el grado de desorden o caos en un sistema, y en el contexto social, se refiere al aumento del desorden cuando las normas, valores e instituciones que solían mantener el orden comienzan a debilitarse. La entropía social surge cuando el liderazgo es débil, la desigualdad crece y las personas pierden la confianza en las instituciones.(Zurek, 2003)

Aunque la entropía social es un fenómeno preocupante, existen formas de contrarrestarla. Una de las estrategias más efectivas es fortalecer el capital social, que se refiere a las redes de confianza, cooperación y reciprocidad que existen.(Zurek, 2003)

El mundo se convierte en el despliegue espacio-temporal del sentido humano. Por consiguiente, para pensar un extramundo –un plexo de sentido en el que la humanidad no actúa como centro absoluto de referencia– se requeriría una estructura de pensamiento completamente diferente, capaz de romper los límites establecidos por la crítica para la esfera de lo pensable. Esto no significa subvertir el llamado

“correlacionismo” kantiano simplemente eliminando el polo humano de la correlación.(Valentim, n.d.)

Rodríguez Velasco propuso con espíritu renovador el concepto de entropía para entender las particularidades de los cambios acaecidos en el texto de Partidas a lo largo de su existencia dentro de la política española en “La urgente presencia”. Dicho concepto proviene más inmediatamente de la teoría de la comunicación y puede referirse, por un lado, al estado que asume (intermedio y/o final) un enunciado que ya fue comunicado; y por otro lado, al proceso comunicativo en sí, que se caracteriza por estar sometido al cambio constante como resultado inherente de su dinámica.(Panateri, 2015)

Podemos agregar que el proceso de entropía es alimentado por la naturaleza tropológica del texto jurídico de Partidas, sumando así un carácter creativo a dicho proceso. En este caso, entropía viene a explicar, no una situación solo inherente al proceso comunicativo, sino que sintetiza el largo camino a través del tiempo de una dinámica a la que fue sometida la obra por esta condición tropológica.(Panateri, 2015)

La dificultad para conciliar al individuo con el ciudadano aparece ya, sin embargo, en muchos de los autores que inspiraron a los revolucionarios. Baste citar el caso de uno de los principales, J.-J. Rousseau, autor de la frase tantas veces citada: «El hombre llega a ser hombre sólo cuando se ha hecho ciudadano».(Rubio-Carracedo, n.d.)

Y, a su vez, el Contrato Social es el estudio de los «principios del derecho político», como dice el subtítulo, pero al mismo tiempo es un tratado de educación ciudadana a partir de los conceptos clave de contrato social y soberanía popular, y también un compendio de directrices preventivas frente al gobierno.(Rubio-Carracedo, n.d.)

El concepto entropía ha sido abordado desde diversas aristas de las ciencias físicas y sociales. Se le relaciona muchas veces con la energía; como una forma de medición de esta, particularmente la no utilizada por el sistema para la generación de trabajo.(Lara et al., 2018)

En materia de transporte, desde hace bastante tiempo, los términos velocidad, distancia y tiempo han generado controversia teórica en su práctica espacio-geográfica. Sobre todo porque para el incremento o decremento de alguno, necesariamente se tiene que modificar la magnitud del otro. En esta ecuación, tal parece que la variable tiempo cobra una relevancia particular; y es que, desde hace miles de años, el hombre ha buscado incrementar la velocidad en el desplazamiento a través de mejoras en los medios de transporte o en la infraestructura para la movilidad.(Lara et al., 2018)

El incremento en los tiempos de viajes y la prolongación secular de los recorridos cotidianos de millones de residentes en Bogotá son fenómenos que trascienden la mera congestión vehicular.(Alfonso, 2012)

La regla con la que se organiza el sistema colombiano de ciudades es el desequilibrio, pues, de un lado, hay incentivos para que las ciudades que hoy en día son grandes tiendan a ser aún más grandes y, del otro, porque no hay a la vista ningún fenómeno económico-social o político que esté en capacidad de contenerlo.(Alfonso, 2012)

Cuando se calcula el valor de la entropía en un canal de comunicación donde fluyen señales codificadas, el cálculo de la información en un mensaje es una medida de su improbabilidad (o de su probabilidad si se prefiere) de ocurrencia.(Ernesto & Barrios, 2017)

La cantidad de información y la entropía constituyen dos conceptos fundamentales de la teoría clásica que los sistematiza.(Ávila Ávila et al., n.d.)

El objeto de estudio desde las visiones territoriales serán las políticas de gobierno. Hay que partir del precepto de que cuando la entropía acepta un agente externo su naturaleza es controlada o alterada. En este caso, son las leyes o políticas los agentes de control, de esta manera, este sistema puede tender a la neguentropía, entendida como un estado del orden o por el contrario catalizar sus procesos heteróclitos.(Felipe & Daza, n.d.)

Se han propuesto diversos indicadores para medirlo, uno de ellos es el índice de desarrollo humano conceptualizado como la libertad de que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida, a través de factores que permiten a la personas ser libres.(Colegio Mexiquense et al., n.d.)

El desarrollo regional es el proceso generador de riqueza económica, de bienestar social y de sustentabilidad, que cuando se manifiesta en igualdad de oportunidades para todos –personas, sectores y regiones–, tiende a reflejarse en la armonía de las propias ciudades y regiones. Cuando el desarrollo no es armónico sacrifica cualesquiera de estos componentes, pero sobre todo el bienestar y la sustentabilidad en aras del crecimiento económico.(Colegio Mexiquense et al., n.d.)

Para Aristóteles no hay formas perfectas, pero hay formas de gobierno de uno, de pocos o de muchos, que pueden ser buenas o perversiones de éstas: las de uno, Monarquías, tienen su forma perversa, la Tiranía; las de pocos, muestran una forma virtuosa, la Aristocracia, y una perversa, la Oligarquía; las de muchos, una forma benéfica, la Política institucional, legalista, institucionalista –diríamos hoy- y una perversa, la Democracia.(Artículo 14, n.d.)

La educación es fundamentalmente una acción social y cultural. En esta medida se convierte en un campo intelectual del pensamiento contemporáneo, como objeto de análisis por su impacto en el devenir social. Poner en escena el campo educativo desde sus interacciones con otros modelos teóricos cobra relevancia y vigencia en la medida que estos modelos

teóricos aportan a la comprensión del fenómeno educativo en la actualidad.(Cárdenas Messa, 2019)

El propósito de esta reflexión, es pues, revisar desde el modelo teórico de las leyes de la termodinámica, particularmente de la segunda ley, un fenómeno educativo el cual tiene que ver con la tendencia de los sistemas, de movilizarse del orden al caos, y eventualmente, la generación de órdenes nuevos.(Cárdenas Messa, 2019)

Las organizaciones coexisten dentro de un ámbito institucional conformado por sistemas dinámicos y en constante evolución, lo cual atiende a una administración que se adapta a escenarios cambiantes, donde se gestionan los procesos, se fomenta la toma de decisiones y se reorganiza el pensamiento gerencial a tono con un ambiente cada vez más complejo que caracteriza al contexto en el cual operan las organizaciones públicas.(Harris & Sánchez, 2023)

Aquí el autor nos dice que, en que la creaciones de las organizaciones fue básicamente una necesidad del ser humano y que el desorden y caos es inherente a todo sistema para su funcionamiento.

Existen diversos artículos, ensayos, documentos y entre otros que hablan sobre la entropía; la perspectiva que toma cada autor es diferente. Esto se debe a que todos tenemos un punto de vista u opinión diferente, tomando en cuenta la fuente basada. La entropía es un aspecto fundamental que se encuentra latente en diferentes contextos de la vida; sin embargo, no siempre nos damos cuenta de esto.

En primer lugar, la entropía en el aspecto termodinámico es básicamente el desorden de un sistema, posteriormente esto se asocia como metáfora a la sociedad, por ejemplo, en la política existen muchas organizaciones donde casi siempre se ha visto que las leyes y políticas no han sido agentes políticos. A consecuencia de ellos se ha incrementado la desconfianza en nuestras autoridades y diferentes organizaciones.Se dice según muchos autores que la entropía es el desorden que limita al orden y organización en la sociedad, pero de igual forma también hay autores que evidencian que la entropía puede ocasionar el orden e intrínsecamente de la mano.

El creciente desorden que atraviesan las instituciones sociales y políticas no debe entenderse como una simple falla del sistema, sino como una manifestación inherente a su funcionamiento entrópico. A medida que los sistemas sociales complejos evolucionan, tienden a una pérdida progresiva de cohesión, previsibilidad y confianza, impulsada por la fragmentación de valores comunes, la debilitación del capital social y la proliferación de intereses individuales sobre lo colectivo. Esta dinámica no es aleatoria, sino el resultado estructural de procesos históricos y políticos acumulativos, donde el desgaste de los mecanismos de regulación simbólica y normativa genera una entropía social que descompone los

lazos de cooperación y debilita la legitimidad institucional (Mallma Perez, 2025).

Tabla 1. Revisión analítica de enfoques interdisciplinarios

Nº	Autor(es) principales	Títulos representativos	Conclusión
1	Pidal (2016), Panateri (2015), Lara et al. (2018), Mendieta (2020), Colegio Mexiquense (s.f.), Bayce (2025), Morillo (2023)	Diversos artículos sobre entropía en política, urbanismo, desigualdad y democracia	La entropía revela el desorden inherente en sistemas sociales y políticos. Puede ser destructiva o generar transformaciones útiles en lo público.
2	Fariña et al. (2000), Zurek (2003), Rubio Carracedo (s.f.), Alfonso (2013), Ávila et al. (2020)	Entropía aplicada a ciudad, instituciones, movilidad y gestión de información	La entropía es clave para analizar el desorden como fenómeno estructural en sociedades e instituciones. Implica necesidad de control o adaptación.
3	Valentim Marco (2021)	<i>Filosofía y entropía</i>	El caos no es necesariamente destructivo; puede tener un sentido cósmico y estructurante desde la filosofía.
4	Rubio Barros (2017)	<i>Información, genética y entropía</i>	La entropía influye en los procesos de información genética con implicaciones para la organización social.
5	Cárdenas Messa (2019)	<i>De la entropía social a la entropía educativa</i>	La educación colombiana presenta altos niveles de entropía, reflejando desorden estructural y necesidad de reforma.

3.-Conclusiones:

Los diversos puntos de vista refuerzan lo que se dice de la entropía como metáfora, concluyendo que la entropía es la medida esencial del desorden y el caos, estos estrechamente ligados al orden social y político. De igual forma, concluyo que la entropía es una herramienta útil para comprender el comportamiento de la sociedad, así también para conocer las dinámicas internas y degradación del tiempo a través de los años. Destaco el punto de vista de Rousseau, asociando las ideas históricas con el desorden y caos.

El tema de la entropía cómo metáfora de la descomposición de la orden social y política contemporánea, diversos puntos de vista no idealizan al caos y desorden como anomalías, sino mas bien como propiedades intrínsecas al desorden estadístico.

Nuestra hipótesis es aceptada debido a que se fundamenta en que la evolución de los sistemas no puede ser entendida ya como un proceso lineal, ni tampoco como un proceso en equilibrio y orden, puesto que es justamente el caos y el desorden el que genera cambios y auto-organización en el sistema. En otras palabras, esto no implica que para que cada

cosa evolucione se requiere de un tiempo y una trayectoria, siguiendo pasos organizados.

Zurek argumenta que la disminución del capital social y el aumento de la desunión social y el incremento del individualismo y el ver solo nuestro propio beneficio, provoca una "mayor desconexión entre los miembros de la sociedad". Esto no solo se ve a nivel nacional, también lo podemos apreciar en un ámbito internacional, las cosechas ilícitas en Colombia son una problemática del día a día y esto a su vez ocasiona múltiples consecuencias negativas. Es necesario considerar las implicaciones a largo plazo, identificando el rol o papel que cumple cada actor en la generación del caos y desorden.

Teniendo en cuenta el concepto de que el desorden y el caos es un asunto inherente, ¿qué responsabilidades recaen sobre los actores políticos y sociales a en la reconfiguración de un 'orden metaestable' que, reconociendo la fluidez del caos, sea capaz de adaptarse y preservar un mínimo de cohesión y propósito compartido en la era contemporánea? y, ¿Es la educación la base de un reordenamiento social y político?

Agradecimientos: Expreso mi total agradecimiento a Dios, a la Virgen, a mis padres, ya que gracias a ellos puedo estar hoy en día con vida y poder crecer en lo personal y académico y al ingeniero Israel Jimmy Mallma Perez, por su constante motivación a la lectura e inculcarnos la importancia de la termodinámica en la industria minera.

Referencias bibliográficas

- Alfonso, Ó. A. (2012). Entropic system of daily mobility in a Metropolitan Area of Bogotá O sistema entrópica da mobilidade diária na zona metropolitana de Bogotá. *Territorios*, 28, 165–185.
- Ávila Ávila, R. M., César Pino Tarragó, J., del Carmen Expósito Gallardo, M., & Dunia Lisbet Domínguez Gálvez Ing, I. (n.d.). La gestión de la información en un enfoque a partir de la entropía The information management in an entropy approach Gestión de información y entropía. In *Revista Sinapsis* (Vol. 1). <https://www.itsup.edu.ec/sinapsis>
- Cárdenas Messa, G. A. (2019). De la entropía social a la entropía educativa. Una reflexión en el contexto colombiano. *Revista Educación*, 12. <https://doi.org/10.15517/revedu.v44i1.37100>
- Colegio Mexiquense, E., México Miguel-Velasco, A., Enrique, A., & César, J. (n.d.). *Economía, Sociedad y Territorio*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11182706>
- Ernesto, J., & Barrios, R. (2017). *INFORMACIÓN, GENÉTICA Y ENTROPÍA 1: Vol. XXV*.
- Fariña Tojo, J., Ruiz Sánchez, J., Fariña, J., Arquitecto, D., & Ruiz, J. (2000). *La ciudad y el medio natural* (Akal, 1999) y *La protección del Patrimonio urbano: instrumentos normativos*. Akal.
- Felipe, J., & Daza, M. (n.d.). *Conflictos territoriales en la sustitución de cultivos ilícitos. La catalización de las políticas de la entropía Territorial conflicts in the substitution of illicit crops. The catalysis of entropy politics* (Vol. 03). <https://orcid.org/0000-0002-2898-262X>
- Lara, Y. A., Pérez, M. G. G., & De Quevedo, F. G. (2018). Entropy in peri-urbanization: Inequality in access to transport infrastructures in Tonalá, Mexico. *Urbe*, 10(3), 624–636. <https://doi.org/10.1590/2175-3369.010.003.AO10>
- Mallma Perez, I. (2025). *La termodinámica y sus aplicaciones en procesos mineros*. Biblioteca Nacional del Perú.
- Panateri, D. (2015). El prólogo de siete partidas. entropía, edición y uso político. In *54 Medievalia* (Vol. 47).
- Pidal, M. (2009). *La Teoría del Caos en las Organizaciones*. <https://www.researchgate.net/publication/303708927>
- Rubio-Carracedo, J. (n.d.). *Estudios la ley-rousseau de entropía de las instituciones democráticas y la necesidad de la educación cívico-política para neutralizarla*.
- Valentim, M. A. (n.d.). *Isabel Rollandi La libertad moderna y la pérdida de la naturaleza. La querrela entre antiguos y modernos según Leo Strauss Filosofía y entropía Philosophy and Entropy*.
- Zurek, W. H. (2003). Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3), 715–775. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.715>